

DÉFICIT EM PRIMEIROS SOCORROS: AUSÊNCIA DE PREPARO NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA CAPACITAÇÃO DESSES PROFISSIONAIS

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

**DEFICIT IN FIRST AID: LACK OF PREPARATION AT GAS STATIONS AND
THE ROLE OF NURSING IN TRAINING THESE PROFESSIONALS**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10140215

Luciana Santos Ferreira¹

Sônia Barros Almeida Araújo²

Murilo Alves Bastos³

RESUMO

A falta de conhecimento por meio dos proprietários e dos colaboradores de postos de combustíveis a respeito de segurança e combate a incêndio reflete em ações limitadas de prevenção e uma deficiência de ações de primeiros socorros em casos de urgência e emergência. A pesquisa possui como objetivo geral discorrer sobre os principais riscos que os postos de combustíveis podem oferecer aos trabalhadores e população, e ressaltar a importância da realização de treinamento em primeiros socorros. O estudo é uma revisão bibliográfica, foi realizado através de documentação

indireta encontrada nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual de Enfermagem, e livros. Os trabalhadores de postos de combustíveis estão frequentemente em contato com produtos químicos que possuem características inflamáveis e tóxicas, tornando essencial a qualificação para situações de primeiros socorros. Assim, torna-se necessário identificar o déficit em primeiros socorros em postos varejistas de combustíveis. A disseminação de conhecimentos a cerca desse tipo de ambiente, seus riscos, e cuidados que devem ser tomados para a prevenção de acidentes, e a importância da oferta de treinamento realizado pela equipe de enfermagem para contribuir com profissionais treinados em primeiros socorros é de suma importância.

Palavras- Chave: Postos de Combustíveis. Primeiros Socorros. Enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Araújo (2005), a Organização Mundial de Saúde (OMS), os desastres naturais afetam mais de 500 milhões de pessoas nos anos de 1970 a 2005, referindo a fatalidades o número corresponde a mais de 1 milhão. Os planos de emergência e contingência poderiam ter minimizado essas grandes situações. Isso deixa claro o quanto torna-se importante a capacitação e planos de emergência eficazes.

A falta de conhecimento por meio dos proprietários e dos colaboradores de postos de combustíveis a respeito de segurança e combate a incêndio, como previsto na legislação brasileira, reflete em ações limitadas de prevenção e uma deficiência de ações de primeiros socorros em casos de urgência e emergência (SEFFRIN, 2013).

Esse ramo de atividade pode gerar diversos riscos, entretanto, há diversas normas regulamentadoras, leis e portarias, buscando minimizar os riscos ou até mesmo extingui-los. Um meio para diminuir os riscos é a capacitação das pessoas presentes nessa atividade. Assim, realizar

treinamentos adequados torna-se essencial para que estes consigam lidar com situações de perigo (JUNIOR, 2017).

Os trabalhadores de postos de combustíveis estão frequentemente em contato com produtos químicos que possuem características inflamáveis e tóxicas, tornando essencial a qualificação para situações de primeiros socorros. Ao trabalhar em postos de combustíveis, os funcionários são submetidos durante suas atividades laborais à exposição de ambientes insalubres, com presença de produtos químicos, inflamáveis e tóxicos, podendo ocorrer acidentes de trabalho como explosões. No Brasil não há uma cultura de planejamento para situações emergenciais. Dessa forma, a problemática em questão chamou a atenção das autoras da pesquisa para aprofundar nessa temática elaborando uma pesquisa como informações de suma importância voltadas para orientação, cuidados em primeiros socorros e promoção e prevenção da saúde da comunidade em geral (JUNIOR, 2017).

A pesquisa possui como objetivo geral: Discorrer sobre os principais riscos que os postos de combustíveis podem oferecer aos trabalhadores e população, e ressaltar a importância da realização de treinamento em primeiros socorros. E objetivos específicos: Buscar na literatura dados que possam mostrar os déficits em primeiros socorros nos postos de combustíveis; Identificar as condições de urgência e emergência existentes nos postos de combustíveis; Discorrer sobre os principais riscos que podem ser encontrados nos postos de combustíveis; Destacar a importância da capacitação ofertada a esses profissionais pela enfermagem.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O INÍCIO DA ERA PETROLÍFERA NO BRASIL

No Brasil a partir do ano de 1913, as empresas de petróleo Texaco e Shell iniciaram suas atividades de comercialização de produtos combustíveis derivados do petróleo. Neste tempo, o armazenamento era impróprio,

pois o produto estava acomodado em latas e tambores juntamente com os alimentos nos armazéns. E para o abastecimento, utilizava-se funis para a transferência do produto, tornando o ato irregular e inseguro (GOUVEIA, 2004).

No ano de 1921, as companhias de petróleo realizaram investimento no ramo e o retorno foi um grande aumento no uso de combustíveis líquidos. Neste tempo, Esso inaugurou as primeiras unidades de bombas de gasolina de rua, situada na Praça 15 no Rio de Janeiro, mas, somente a partir de 1925, surgiu o primeiro caminhão-tanque transportando gasolina a granel (GOUVEIA, 2004).

2.2. PRODUTOS DE PERICULOSIDADE

Estudos relacionados a acidentes com produtos perigosos pode ser empírico, pois é realizado com base em levantamentos de dados históricos. Esses estudos são necessários para que seja elaborado medidas de prevenção, avaliar a eficácia de programas e políticas e um planejamento adequado para situações emergenciais que podem surgir em decorrência desses eventos (GOUVEIA & NARDOCCI, 2007).

A atividade de revenda de combustíveis é vista como um impacto à saúde humana e ao meio ambiente, podendo gerar uma contaminação tanto humana como animal, incêndios, explosões, geração de resíduos e contaminação do solo e dos lenções freáticos (MALCUM, 2009).

2.3. RISCOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Há risco no âmbito de trabalho, tornando-se necessário o desenvolvimento do gerenciamento de risco na segurança do trabalho. O principal objetivo desse sistema é garantir que a empresa tenha segurança e possa conquistar o alcance das metas de segurança, sem estar prejudicando o meio ambiente. O gerenciamento de riscos pode ser classificado como um processo de identificação, avaliação e priorização de riscos. Assim, faz necessário a aplicação coordenada de recursos que

podem minimizar, monitorar e controlar a probabilidade ou o impacto que os eventos indesejáveis podem causar (SILVA, 2018).

De acordo com a NR16, anexo 2, nas operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos os trabalhadores operadores de bomba e trabalhadores que operam na área de risco realizam as atividades consideradas perigosas, conferindo a estes o adicional de 30% em seu salário.

Conforme a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), constada na Norma Regulamentadora NR-04 (BRASIL, 1978), os postos varejistas de combustíveis estão classificados como grau de risco 2.

A área classificada é outra forma de entender os riscos que um posto de combustível pode apresentar. Torna-se área classificada quando o local apresenta possibilidade de registrar uma atmosfera explosiva. Assim, dependendo da classe da área, será exigido que a construção, instalações e utilização de materiais elétricos que sejam bem averiguados (VODONIS, 2014).

2.4. GERENCIAMENTO DE RISCOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os postos de combustíveis são considerados ambientes de alta periculosidade e insalubridade. Durante a pesquisa, observou-se através da revisão de literatura, que muitos profissionais que trabalham nos postos de combustíveis não possuem conhecimento suficiente em relação ao grau de perigo que os mesmos podem apresentar, os seus riscos a saúde e como realizar os primeiros socorros em casos de acidentes. O termo insalubridade é utilizado para caracterizar atividades ou locais que expõem os seus trabalhadores a agentes nocivos a saúde. Já o termo periculosidade se refere a todas as atividades que podem expor o trabalhador a risco de morte no exercício das suas funções. Os trabalhadores dos postos de combustíveis se encaixam nesses indivíduos que exercem função em um ambiente considerado insalubre e de alta

periculosidade pois se encaixam em atividades e operações perigosas com inflamáveis (SANTOS & PAVÃO, 2021).

Santos & Pavão (2021), relatam na sua pesquisa que a maioria das pessoas desejavam conhecer mais sobre o assunto. O adicional de insalubridade e periculosidade são parte dos direitos garantidos para os trabalhadores. Esse benefício foi criado para ajudar o trabalhador, como forma de recompensar toda a exposição que ele passa no ambiente de trabalho. A pesquisa realizada pelos autores mostra que muitas pessoas não sabiam que os profissionais que trabalham nesse tipo de empresa tinham direito a receber esses adicionais, não conhecem as particularidades do serviço, a responsabilidade que a empresa possui com o colaborador, e o treinamento que deve ser ofertado pela mesma, especialmente o treinamento em primeiros socorros.

As empresas possuem a responsabilidade e o dever de terem um plano para gerenciamento de riscos, esse processo tem a função de avaliar todos os riscos, identificar perigos, planejamento e correta construção do ambiente conforme suas instalações, os equipamentos necessários em caso de acidentes para tratar esses riscos, e as ações de primeiros socorros. É importante atentar-se ao correto armazenamento do combustível, abastecimento dos veículos, entre outras ações que fazem parte desse gerenciamento de riscos. Dentre essas medidas de controle podemos elencar:

- Verificar se todos os funcionários passaram pelo treinamento;
- Exigir o certificado do treinamento que o funcionário recebeu;
- Verificar o armazenamento dos produtos químicos;
- Verificar o armazenamento do combustível;
- Fornecer o vestuário correto para o funcionário trabalhar.

Ademais, podem ser citadas outras medidas de segurança que são essenciais para evitar acidentes, como:

- Elaborar um sistema seguro de circulação para os veículos com a correta sinalização;
- Cuidados com a eletricidade do local, verificando-a no mínimo, a cada dois anos;
- Facilitar o percurso para entrada e saída de automóveis.

Os trabalhadores também deve utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo eles:

- Macacão/ Vestuário adequado
- Botas;
- Avental;
- Luvas.

Além dos EPIs individuais, existe os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), que são eles:

- Extintor de incêndio;
- Chuveiro lava olhos;
- Kit de primeiros socorros;
- Placas de alerta para informar os clientes que algumas ações são proibidas para não ocasionar acidentes;

E algumas outras recomendações voltadas para os clientes:

- Sair do veículo durante o abastecimento;
- Não fumar;
- Não acender fósforos, isqueiros em nenhuma hipótese;
- Não fazer uso de aparelhos celulares.

Sendo assim, essas medidas são indispensáveis para o controle de riscos, prevenção de acidentes tanto para os trabalhadores quanto para os clientes, as residências próximas do estabelecimento e demais pessoas que circulam nas proximidades (SANTOS & PAVÃO, 2021).

Os acidentes que acontecem envolvendo postos de combustíveis acontecem geralmente pelo descumprimento da legislação e recomendações direcionadas a esses estabelecimentos, que representam um perigo aos trabalhadores, população em geral, e ainda danos ao ambiente e poluição. As leis brasileiras exigem que esses estabelecimentos sejam devidamente licenciados pelos órgãos competentes, possuir cadastramento, licença de operação, e licença de instalação. Além disso, a legislação impõem que os postos de combustíveis devem obedecer uma distância mínima de 50 metros de distância entre um posto e outro, o descumprimento dessa lei pode trazer consequências para o estabelecimento, e um potencial risco para a integridade física da população residente nas proximidades e aos trabalhadores. Esse cuidado é necessário devido em casos de acidente os riscos aumentarem de proporção devido a proximidade e consequentemente trazer maiores consequências, atingir um número maior de pessoas, e trazendo problemas ainda maiores ao ambiente (SILVA; SOUSA & RIBEIRO, 2018).

2.5. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

A caracterização de uma situação de emergência ocorre quando um acidente pode resultar ou tem chances de resultar consequências que caracterize como crítico ou catastrófico, sendo ainda os acidentes desprezível ou periférico. Algumas situações que podem ser tratadas como emergenciais:

- Incêndio na zona do posto de combustível;
- Incêndio na área circunda ao posto de combustível;
- Explosão interna e externa do posto de combustível;
- Colisão de veículos aos equipamentos do posto de combustível ocasionando foco de incêndio (SEFFRIN, 2013).

2.6. MÉTODOS DE TREINAMENTO AOS COLABORADORES

Todos os postos de combustíveis devem inserir o plano de emergência contra incêndio no treinamento de formação, treinamentos periódicos e em reuniões internas com os membros da brigada de incêndio, dos brigadistas profissionais e do grupo de apoio.

De acordo com a ABNT (NBR 15.2019/2005) torna-se necessário a realização de exercícios de simulação no local de trabalho, juntamente com a participação de toda a população, tendo como princípio simulações parciais dentro de um período de seis meses e doze meses para simulações completas, com classificação de risco baixo ou médio. Já para risco alto, é necessário que a simulação aconteça três meses em simulados parciais e seis meses para simulados completos.

É primordial que os integrantes dos postos de combustíveis se equipem com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), como: luvas ou creme protetor, macacão, botas, avental e que o local tenha os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's), sendo: extintor de incêndio, chuveiro lava olhos, kit de primeiros socorros e placas de alerta, que servem como apoio direcional aos clientes (SANTOS & PAVÃO, 2021).

Os gestores e colaboradores dos postos de combustíveis devem orientar os frequentadores sobre a importância de tomar os devidos cuidados nesse ambiente, pois além das placas de sinalização, outros métodos podem e devem ser adotados para a conscientização do consumidor (SANTOS & PAVÃO, 2021).

2.7. SEGURANÇA DO TRABALHADOR

A segurança do trabalhador é uma temática de suma importância para a manutenção das atividades diárias dentro das empresas, e para proteger os trabalhadores e clientes de possíveis intercorrências. No entanto, ainda sim, observa-se um número considerável de acidentes de diversos graus de complexidade, desde os de menos impacto até acidentes mais graves como uma explosão. Dessa forma, fica evidente a importância de se discutir sobre a temática dos Primeiros Socorros, que aumente as ações

que levem essas informações a população, oferecer treinamentos nas escolas, empresas, em todos os ambientes que se tenha a oportunidade com o intuito de agregar esses conhecimentos ao maior número de indivíduos. Dentro dos postos de gasolina não é diferente, pois é um ambiente considerado de grande periculosidade com potencial chances de ocorrer graves acidentes como incêndios de grande proporção, e a ação rápida dos trabalhadores e clientes que frequentam o ambiente faz uma diferença significativa na intervenção desse problema. Mesmo com o avanço na tecnologia, o fácil acesso a internet para grande parte da população, as informações disponíveis na internet, ainda é possível observar que a maioria das pessoas são incapazes de agir corretamente em uma situação de urgência ou emergência realizando os primeiros socorros. Nos posto de combustíveis é indispensável que se tenha esse conhecimento (SILVA, 2018).

Os possíveis acidentes que podem ocorrer nos postos de combustíveis podem ter como origem: Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e outros acidentes em geral:

- Riscos Físicos: ruídos constantes, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, vibrações e pressões anormais.
- Riscos químicos: produtos e substâncias como o próprio combustível que é altamente tóxico, que podem adentrar no organismo humano pela via respiratória, pele, ou ingestão acidental.
- Riscos biológicos: caracterizado pela presença de microrganismos invisíveis a olho nu como vírus, bactérias, parasitas, fungos e protozoários e podem provocar doenças, interrupção dos processos industriais.
- Riscos ergonômicos: levantamento excessivo de peso e sem a proteção adequada para a coluna, sobrecarga no trabalho, repetitividade de movimentos, postura inadequada, repouso inadequado.
- Riscos de acidentes em geral: explosões, armazenamento inadequado, vazamento de gases, fluxo constante de veículos e

grandes caminhões de abastecimento, qualquer intercorrência que pode gerar danos a integridade física das pessoas trabalhadoras ou não desse ambiente (SILVA, 2018).

2.8. ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM

Durante as buscas na literatura sobre a temática, observa-se que a atuação da enfermagem dentro das empresas ainda é um assunto pouco explorado, apesar do seu importante papel. A enfermagem é uma área ampla e cheia de possibilidades. Atualmente, existe pós graduação específica para essa área: A Enfermagem do Trabalho, o que não impede de enfermeiros generalistas contribuírem também com essas instituições. O estabelecimento que a presente pesquisa trata que são os postos de combustíveis, é considerado um ambiente insalubre e com alto índice de periculosidade. Dessa forma, torna-se necessário investir em treinamento para os colaboradores da empresa para que os mesmos consigam agir em casos de acidente, e principalmente conseguindo realizar os primeiros socorros (VALENTE & FALCÃO, 2011).

A Norma Regulamentadora 4 da Secretaria do Trabalho especifica que grandes empresas que possuem alto risco devem possuir uma equipe de enfermagem. No entanto, os postos de combustíveis costumam ser estabelecimentos pequenos, porém de alto risco. Sendo assim, pode não ser necessária a presença diária da equipe de enfermagem no local, mas é indispensável que os profissionais passem por treinamento específico que costumam ser realizados também pela equipe de enfermagem (MORSH, 2021).

A reflexão e o estudo a cerca de como a enfermagem pode contribuir no treinamento de primeiros socorros dentro dos postos de combustíveis, sua atuação na promoção e prevenção da saúde, realização de palestras de conscientização dentro das empresas, é de grande relevância considerando o ambiente potencial para a ocorrência de acidentes, intoxicação, entre outros. Possui o objetivo de informar a respeito dos

principais cuidados que devem ser seguidos nesse ambiente, tanto pelos profissionais, quanto pela população que o frequenta diariamente.

3. METODOLOGIA

O presente estudo é uma Revisão Bibliográfica. As etapas para a construção desse tipo de pesquisa inicia pela escolha do tema, escolhido a partir da reflexão da necessidade de se discutir a importância de promover o ensino de primeiros socorros dentro dos postos de combustíveis, ambiente considerado de grande periculosidade e com potencial risco para a ocorrência de acidentes. Posteriormente foi realizada a elaboração do plano de Trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, análise, interpretação e redação da pesquisa (LAKATOS, 2021).

Na revisão bibliográfica, utiliza-se variadas fontes para a sua elaboração e a documentação pode ser obtida de forma direta e indireta (LAKATOS, 2021). O estudo foi realizado através de documentação indireta encontrada nas bases de dados: Google acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual de Enfermagem, e livros.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Embora as atividades exercidas pelos postos de combustíveis impulsionem a economia local e sejam importantes para a sociedade, o mesmo pode trazer inúmeros perigos, principalmente se for encontrada alguma irregularidade no estabelecimento como o descumprimento da distância mínima estabelecida entre um posto e outro. Dessa forma, fica evidente que para garantir a segurança dos profissionais e população sejam necessárias leis rígidas para esse tipo de local, cumprimento das exigências para o estabelecimento, cumprimento das normas pelos funcionários, e contribuição das pessoas que frequentam esse tipo de ambiente para que as mesmas não tenham atitudes que possam oferecer riscos. Depois de instalado os cuidados e a fiscalização pelos órgãos responsáveis deve ser redobrada. Além disso, é interessante desenvolver

ações educativas sobre a temática para conscientizar todos (SILVA; SOUZA & RIBEIRO, 2018).

Por meio da falta de conhecimento dos proprietários e funcionários de postos de combustíveis refletem em ações limitadas de prevenção e deficiência de ações de primeiros socorros em urgência e emergência. Um meio de diminuir os riscos é a capacitação das pessoas presentes nesse ramo. Os trabalhadores de postos de combustíveis estão frequentemente em contato com produtos químicos que possuem características inflamáveis e tóxicas, tornando essencial a qualificação para situações de primeiros socorros. Assim, torna-se necessário identificar o déficit em primeiros socorros em postos varejistas de combustíveis (SILVA, 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por conseguinte, a presente pesquisa pode contribuir com a comunidade acadêmica, científica e com os profissionais que trabalham nos postos de combustíveis para a disseminação de conhecimentos a cerca desse tipo de ambiente, seus riscos, e cuidados que devem ser tomados para a prevenção de acidentes, e a importância da oferta de treinamento realizado principalmente pela equipe de enfermagem para contribuir com profissionais treinados em primeiros socorros.

Portanto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados a medida que se discorreu sobre os principais riscos que os postos de combustíveis podem oferecer aos trabalhadores e população, os tipos de materiais e substâncias que são armazenadas nesse ambiente, medidas de segurança para evitar os principais acidentes, buscou-se identificar na literatura o conhecimento sobre primeiros socorros em relação a temática, onde foram encontrados alguns déficits em primeiros socorros como a falta de conhecimento suficiente nas ações de urgência e emergência.

Por fim, destaca-se a importância da enfermagem para educadora e multiplicadora de conhecimentos a cerca da realização de ações de primeiros socorros, a necessidade de promover uma capacitação adequada para os funcionários e estar sempre realizando ações de promoção e prevenção da saúde para a população em geral que frequenta diariamente esse tipo de ambiente, através de cursos de capacitação, palestras e orientações para evitar possíveis acidentes.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Giocanni. **Segurança na Armazenagem, Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos**. 2ª edição, Rio de Janeiro **2005**.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ENFERMAGEM. **Enfermagem do trabalho: Tudo sobre**

essa especialização. 2019. Disponível em:<http://biblioteca.cofen.gov.br/enfermagem-trabalho/>. Acesso em: 04 de novembro de 2023.

BRASIL. Portaria 3.214 de 08/06/78. **Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do capítulo V, título II, da Consolidação das Leis de Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho**. Ministério do Estado do Trabalho, Brasília, **1978**. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=309173&filename=LegislacaoCitada+-INC+5298%2F2005. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

GOUVEIA, J. L. N. **Atuação de Equipes de Atendimento Emergencial em Vazamentos de Combustíveis em Postos e Sistema Retalhista**. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, **2004**. Dissertação (mestrado) Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-03112015-124755/publico/TeseJorgeGouveia.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

GOUVEIA, J. L. N.; NARDOCCI, A. C. **Acidentes Em Postos de Combustíveis e Sistemas Retalhistas de Combustão: Subsídio Para a Vigilância em Saúde Ambiental.** Eng. Sanit. Ambient. V. 12, n. 3, p. 317-324, Rio de Janeiro, **2007**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/Jhw53b6PGk7CBBm67pstJPL/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

JUNIOR, P. F. **Plano de Emergência em Posto de Combustível um Estudo de Caso.** 2017. Departamento Acadêmico de Construção Civil Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 2017. Monografia (pós-graduação) Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/17628>. Acesso em: 04 de novembro de 2023.

LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do Trabalho Científico.** Ed. 9ª. São Paulo: Editora Atlas, **2021**.

MALCUM; KARIN. **Avaliação da capacitação de frentistas em postos de combustíveis na cidade de Porto Alegre.** Porto Alegre: Departamento de Engenharia Mecânica Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, **2009**. Monografia (pós-graduação) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=treinamento+de+primeiros+socorros+para+os+frentistas&btnG=#d=gs_qabs&t=1699118831733&u=%23p%3DAZg2q4ePxc8J. Acesso em: 04 de novembro de 2023.

MORSCH, José Aldair. **O QUE É A ENFERMAGEM DO TRABALHO E SUA IMPORTÂNCIA NA SAÚDE.** 2021. Disponível

Em:<https://telemedicinamorsch.com.br/blog/enfermagem-do-trabalho.>>. Acesso em: 05 de agosto de 2023.

SANTOS; Alexia. PAVÃO; Carina. **INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE:**

UM ESTUDO DE CASO NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. Centro Paula Souza. Governo do Estado São Paulo. **2021**. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8469&ved=2ahUKEwjuva2_iLCCAxUrppUCHabSAogQFnoECBAAQ&usg=AOvVaw35L7LZCtC49Wlvaa6XxqYZ. Acesso em: 03 de novembro de 2023.

SEFFRIN, A. L. **Plano De Emergência Contra Incêndio em um Posto Varejista de Combustíveis. Medianeira:** Universidade Tecnológica Federal do Paraná, **2013**. Monografia (pós-graduação) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20387>. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

SILVA; Gleyce. **ANÁLISE DE RISCOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS:**

ESTUDO DE CASO. Universidade do Sul de Santa Catarina. 2018. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/3831>. Acesso em: 04 de novembro de 2023.

SILVA; Maria. SOUZA; Izequiel. RIBEIRO; Antônio. **Diagnóstico das interferências de postos de revenda de combustíveis com áreas protegidas.** Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais. 2018. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?start=10&q=acidentes+em+postos+de+gasolina&hl=pt-BR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1699118405829&u=%23p%3DShNqogaQM9IJ. Acesso em: 03 de novembro de 2023.

VODONIS, B. G. **Análise Preliminar de Riscos em Postos de Combustíveis: Estudo de Caso.** Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, **2014**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em:

1 Discente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto UNITPAC
Campus Araguaína -TOe-mail: s.f.luciana15@gmail.com

2 Discente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto UNITPAC
Campus Araguaína -To email: sonyaaraujo6@gmail.com

3 Docente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto UNITPAC
Campus Araguaína-TO. Especialista em Gestão da Clínica em Saúde . e-mail: murilobastos75@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!